

ПРОФИЛАКТИКА ИНСПЕКТОРИНИНГ ВОЯГА ЕТМАГАНЛАРНИ ИХТИСОСЛАШТИРИЛГАН ЎҚУВ-ТАРБИЯ МУАССАСАСИГА ЖОЙЛАШТИРИШ ФАОЛИЯТИДА БОЛАЛАР МАСАЛАЛАРИ БЎЙИЧА КОМИССИЯЛАРИ БИЛАН ЎЗАРО ҲАМКОРЛИГИ

Мустофакулов Бобур Асрор ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси Ҳуқуқбузарликлар
профилактикаси фаолияти кафедраси ўқитувчиси, капитан

Салиев Казбек Амангелди ули

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси кундузги таълим
Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолияти ихтисослиги бўйича
таълим олаётган 3-ўқув курси 309-ўқув гуруҳи курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17936677>

Аннотация: Ушбу мақолада профилактика инспекторининг вояга етмаганларни ихтисослаштирилган ўқув тарбия муассасасига жойлаштириш фаолиятида ва болалар масалалари бўйича комиссиялари билан ўзаро ҳамкорлиги, вояга етмаганларни ижтимоий ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш марказига жойлаштириш фаолияти, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш, уларга қарши кураш ҳамда барҳам бериш жараёнида профилактика инспектори томонидан амалга ошириладиган ишлар самарали юритиш, болалар масалалари бўйича комиссиялари билан ўзаро ҳамкорлигини такомиллаштириш юзасидан таклиф ва тавсиялар ёритилган.

Калит сўзлар: ҳуқуқбузарлик, профилактика инспектори, вояга етмаганлар, ўқув-тарбия муассасаси, болалар масалалари бўйича комиссия, ҳамкорлик.

Аннотация: В данной статье освещены предложения и рекомендации по совершенствованию взаимодействия инспектора по профилактике с комиссиями по делам несовершеннолетних в деятельности по размещению несовершеннолетних в специализированные учебно-воспитательные учреждения и по вопросам детей, деятельности по размещению несовершеннолетних в центре социально-правовой помощи, эффективному ведению работы, осуществляемой инспектором по профилактике в процессе предупреждения, борьбы и пресечения правонарушений, взаимодействию с комиссиями по делам детей.

Ключевые слова: правонарушение, инспектор по профилактике, несовершеннолетние, учебно-воспитательное учреждение, комиссия по делам несовершеннолетних, сотрудничество.

Сўнги йилларда мамлакатимизда инсон ҳуқуқларини таъминлаш ва уларнинг қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш бўйича кенг кўламли ишлар амалга оширилмоқда. Шунингдек болалар ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилишда манзилли ва самарали чора-тадбирларни белгилаш, болалар соғлиғини сақлаш, саломатлигини тиклаш, таълимга жалб этиш, касбга йўналтириш, уларни мустақил ҳаётга тайёрлаш, ижтимоий-ҳуқуқий ҳимоя қилиш ҳамда ватанпарварлик руҳида тарбиялаш ишларини амалга оширишда идоралараро ҳамкорлик ва ҳисобдорлик тизимини йўлга қўйиш, шунингдек, болалар масалалари бўйича комиссиялар фаолиятининг ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш долзарб вазифа ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев “Сайёрамизнинг эртанги кун, фаровонлиги фарзандларимиз қандай инсон бўлиб камолга етиши билан боғлиқ. Бизнинг асосий вазифамиз – ёшларнинг ўз салоҳиятини намоён қилиши учун зарур шароитлар яратишдан иборат. Ҳар қандай давлатнинг тарихий тараққиёт йўлидан маълумки, юртнинг жадал ривожланиши, муайян ютуқларга эришиши, халқнинг фаровон бўлиши ўша давлатда ёшлар таълим-тарбияси ва келажагига бериладиган эътибор даражасига чамбарчас боғлиқ. Шу маънода, Ўзбекистонда ёшлар масаласи давлат сиёсатининг энг устувор йўналишларидан бири ҳисобланади”¹ деб таъкидлаган.

Хусусан, янги таҳрирда қабул қилинган Ўзбекистон Республикасининг Конституциясида болаларнинг соғлиғи, хавфсизлиги, тўлиқ жисмоний, ақлий ва маънавий ривожланишини, иқтидори ва истеъдодини юзага чиқаришни таъминловчи кафолатлар сезиларли даражада кучайтирилди, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Бола ҳуқуқлари бўйича вакили (Болалар омбудсмани) институти таъсис этилди, ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларга ғамхўрлик қилиш, уларнинг устувор равишда оила муҳитида ўсиб-улғайиши учун шароитлар яратишга қаратилган янги тизим жорий этилди.²

Ўзбекистонда БМТнинг Бола ҳуқуқлари тўғрисидаги конвенциясининг талабларига риоя этилишини таъминлаш, болаларнинг ҳуқуқлари ва қонуний

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг БМТ Бош Ассамблеясининг 72-сессиясида сўзлаган нутқидан. <https://strategy.uz/index.php?news=615>.

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 2-декабрдаги “ Болалар масалалари бўйича комиссиялар фаолиятининг самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисидаги 201-сон фармони <https://lex.uz/docs/724617/>

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

манфаатларини ҳимоя қилиш, хусусан, оилада ҳам уларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш, болаларга нисбатан оилавий муҳитдаги ҳуқуқларини ҳимоя қилишга доир халқаро стандартларни имплементация қилиш масалаларига устувор вазифа сифатида қаралмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Бола ҳуқуқлари кафолатларини янада кучайтиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 2019 йил 22 апрелдаги ПҚ-4296-сон қарори, “Ихтисослаштирилган ўқув-тарбия муассасалари фаолиятини тубдан такомиллаштириш тўғрисида”ги 2019 йил 29 майдаги ПҚ- 4342-сон қарори, “Бола ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тизимини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2020 йил 29 майдаги ПҚ-4736-сон қарори, “Бола ҳуқуқларининг кафолатларини таъминлаш тизимини янада такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2021 йил 9 августдаги ПФ-6275-сон фармонининг қабул қилинганлиги бола ҳуқуқларининг ҳимоя қилиниши муҳим аҳамият касб этишидан далолат беради. Шунингдек Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 2-декабрдаги “Болалар масалалари бўйича комиссиялар фаолиятининг самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ 201-сон фармони қабул қилинган.

Бола ҳуқуқларининг халқаро ҳуқуқий асослари сифатида 1989 йил 20 ноябрда қабул қилинган БМТнинг Бола ҳуқуқлари тўғрисидаги Конвенциясини Ўзбекистон Республикаси 1992 йил 9 декабрда ратификация қилганлигини эслаб ўтиш жоиз. Мамлакатимизнинг мазкур Канвенцияга қўшилиши давлат ҳокимияти органлари фаолиятида ушбу масала билан боғлиқ вазифаларни изчиллик билан амалга оширишда таъсирчан механизмнинг яратилиши муҳим аҳамият касб этади. Ушбу ҳужжат бола ҳуқуқлари соҳасидаги миллий қонунчиликни ривожлантиришнинг мукамал андозаси бўлиб хизмат қилди. Мамлакатимизда мустақилликнинг дастлабки йиллариданоқ бола³ ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тизимини босқичма-босқич ислоҳ этиш, бу соҳадаги халқаро меъёрларни миллий қонунчиликка имплементация қилиш ва қонунчиликни такомиллаштиришга жиддий эътибор қаратилди. Жаҳон тажрибасидан маълумки, бола ҳуқуқлари ҳамда манфаатларини ҳимоя қилиш тизимини беш жиҳатдан, яъни қонунчилик, дастурий, бошқарув, ижро ва маърифий соҳаларда таъминланади. Ўзбекистонда ҳам

³ [yosh olimlarilmiy-amaliy-konferensiyasini-academy.uz/index.php/yo47](http://yosh-olimlarilmiy-amaliy-konferensiyasini-academy.uz/index.php/yo47)

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

бола ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тизими бир қанча йўналишларда амалга оширилмоқда. Бола ҳуқуқлари тўғрисидаги Конвенция талабларидан келиб чиқиб, юртимизда бола ҳуқуқларини ҳимоялашга қаратилган ислохотлар қуйидаги йўналишларда олиб борилмоқда: бола ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини таъминлаш; бола ҳаёти ва соғлиғини муҳофаза қилиш; боланинг камситилишига йўл қўймаслик; боланинг шаъни ва қадр-қимматини ҳимоя қилиш; бола ҳуқуқлари ва имкониятларини тенглигини таъминлаш. Энг муҳими, Ўзбекистонда бола ҳуқуқлари ва манфаатларини ҳимоя қилиш бўйича комплекс ҳуқуқий асослар яратилди. Айниқса, 2008 йил 7 январда қабул қилинган «Бола ҳуқуқларининг кафолатлари тўғрисида»ги Қонун бу борада тарихий ҳужжат бўлди. Қонунда ижтимоий жиҳатдан муҳтож, етим, ногирон болаларнинг ҳуқуқларини ҳар томонлама таъминлаш кўзда тутилган. Унда болаларнинг ҳар томонлама баркамол вояга етишлари учун зарур шароитларни яратиш борасидаги давлат сиёсатининг асослари ўз аксини топди.

Ўзбекистон Респуббликаси Президентининг 2024 йил 2-декабрдаги Ўзбекистон “Болалар масалалари бўйича комиссиялар фаолиятининг самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 201-сон фармонига асосан Болалар масалалари бўйича миллий комиссия ва Болалар масалалари бўйича Қорақалпоғистон Респуббликаси, вилоятлар, Тошкент шаҳри ва туман (шаҳар) комиссияларининг (кейинги ўринларда — болалар масалалари бўйича комиссиялар) асосий вазифалари этиб қуйидагилар белгиланди.

Ўзбекистон Респуббликаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 6-июлда “Болалар масалалари бўйича миллий комиссия тўғрисидаги низомни ва Болалар масалалари бўйича Қорақалпоғистон Респуббликаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳамда туман (шаҳар) комиссиялари тўғрисидаги намунавий низомни тасдиқлаш ҳақида”ги⁴ 363-сон қарори қабул қилинган. Ушбу қарорнинг 1-иловасида Болалар масалалари бўйича миллий комиссия тўғрисида Низом тасдиқланган. Ушбу низомда қуйидагилар белгиланган.

➤ болаларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини амалда рўёбга чиқариш, уларнинг жисмоний, интеллектуал, маънавий ҳамда ахлоқий жиҳатдан камол топишига,

⁴ Ўзбекистон Респуббликаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 6-июлда “Болалар масалалари бўйича миллий комиссия тўғрисидаги низомни ва Болалар масалалари бўйича Қорақалпоғистон Респуббликаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳамда туман (шаҳар) комиссиялари тўғрисидаги намунавий низомни тасдиқлаш ҳақида қарори” 363-сон қарори. <https://lex.uz/docs/6098369>.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

қобилияти ва истеъдодини тўлиқ намоён этишига кўмаклашиш бўйича чора-тадбирларни мувофиқлаштириш;

➤ болаларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш борасида бажарилаётган ишларни тизимли таҳлил қилиш, баҳолаш ва самарадорлигини ошириш бўйича чора-тадбирларни амалга ошириш;

➤ ижтимоий етимликнинг олдини олиш ва болаларнинг устувор равишда оила муҳитида ўсиб-улғайишини таъминлаш мақсадида болаларни оилага тарбияга бериш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар ва тарбияга бериш тизимининг самарадорлигини таҳлил қилиш ҳамда ушбу тизимни такомиллаштириш бўйича таклифлар киритиб бориш;

➤ сифатли таълим-тарбия жараёнини ташкил этиш, болаларга чуқур билим бериш, уларнинг билим, малака ва кўникмаларини шакллантириш бўйича давлат органлари томонидан амалга оширилаётган ишларни мунтазам таҳлил қилиб бориш ҳамда таълим олишига тўсқинлик қилаётган омилларни бартараф этиш юзасидан таъсирчан чораларни белгилаш;

➤ «Хавфсиз мактаб» тизими кенг жорий этилишига қаратилган ва мактабларда ахлоқий-психологик муҳитни яхшилаш бўйича дастурлар амалга оширилиши ҳолатини таҳлил қилиб бориш;

➤ болаларнинг бўш вақтини мазмунли ташкил этиш, уларни спорт билан мунтазам шуғулланишга жалб этиш, айниқса, қишлоқ ва чекка ҳудудларда болалар спортини янада ривожлантириш бўйича амалга оширилаётган ишлар натижасини муҳокама қилиб бориш;

➤ алоҳида таълим эҳтиёжлари бўлган болаларни инклюзив таълимга жалб қилиш, тиббий-ижтимоий реабилитация қилиш ва жамиятга интеграциясини таъминлаш бўйича кўрилаётган чоралар самарадорлигини баҳолаш;

➤ болаларни ватанпарварликка ундайдиган таълим-тарбия самарадорлигини, ватанпарварлик ва Ватанга садоқат ҳиссини юксалтириш бўйича кўрилаётган чоралар таъсирчанлигини ошириш;

➤ болалар саломатлигини асраш, уларга сифатли тиббий ёрдам кўрсатиш, улар орасида соғлом турмуш тарзини ва тўғри овқатланишни йўлга қўйиш, таълим ташкилотларида болаларнинг озиқ-овқат таъминоти, уларнинг сифати ва санитария ҳолатини ўрганиб бориш ва яхшилаш бўйича зарур чораларни кўриш;

- болаларда ҳуқуқбузарликларга қарши иммунитетни шакллантириш, улар орасида ҳуқуқбузарлик, назоратсизлик ва ғайриижтимоий хатти-ҳаракатларнинг, шунингдек, болалар эксплуатацияси, уларга нисбатан зўравонликнинг олдини олиш ва уларнинг реабилитациясини таъминлаш бўйича амалга оширилаётган ишлар ҳолатини таҳлил қилиш ва улар самарадорлигини ошириш чораларини кўриш;
- болалар ўртасида спиртли ичимликлар, гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларни истеъмол қилиш ёки бошқа салбий иллатларни эрта босқичларда аниқлаш, даволаш ва тиббий-ижтимоий реабилитация қилиш бўйича амалга оширилаётган ишларни таҳлил қилиш ва уларнинг ечими бўйича таклифлар тайёрлаш;
- ижтимоий ҳимояга муҳтож болаларни қўллаб-қувватлаш, уларни ижтимоий-ҳуқуқий ҳимоя қилиш борасида амалга оширилаётган чора-тадбирлар самарадорлигини баҳолаб бориш ва уларни янада такомиллаштириш бўйича таклифларни кўриб чиқиш;
- болалар билан ишлаш тизимидаги камчиликлар, уларнинг сабаб ва шарт-шароитларини аниқлаш, таҳлил қилиш ҳамда бартараф этиш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш;
- давлат органлари ва ташкилотларининг, болалар масалалари бўйича ҳудудий комиссияларнинг болаларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш соҳасидаги фаолиятини мувофиқлаштириш.

Миллий комиссия қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ бошқа вазифаларни ҳам амалга ошириши мумкинлиги⁵ белгилаб қўйилган.

Ҳозирги вақтда ҳам Республикамиздаги профилактика инспекторлари томонидан маҳалласидаги вояга етмаганларнинг ҳуқуқбузарлигини олдини олишда туман шаҳар болалар масалалари бўйича комиссия билан ҳамкорликда ишламоқда.

Ўзбекистон Республикасининг 2010 йил 29-сентябрдаги “Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси” тўғрисидаги қонуннинг 3-моддаси асосий тушунчаларда— вояга етмаганларнинг назоратсизлиги, қаровсизлигига, улар томонидан ҳуқуқбузарликлар ёки бошқа ғайриижтимоий хатти-

⁵Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 6-июлда “Болалар масалалари бўйича миллий комиссия тўғрисидаги низомни ва Болалар масалалари бўйича Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳамда туман (шаҳар) комиссиялари тўғрисидаги намунавий низомни тасдиқлаш ҳақида қарори” 366-сон қарори. <https://lex.uz/docs/6098369>.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

ҳаракатлар содир этилишига имкон берадиган сабаблар ва шарт-шароитларни аниқлаш ҳамда бартараф этишга қаратилган, якка тартибдаги профилактика иши билан биргаликда амалга ошириладиган ижтимоий, ҳуқуқий, тиббий ва бошқа чора-тадбирлар тизими белгиланган.⁶

Бугунги кунда мамлакатимиз аҳолисининг 37 миллиондан ошди, уларнинг қарийб 16 миллион нафарини айнан вояга етмаганлар ташкил қилади. Улар жамият ва давлат ривожига таъсир этувчи ва ҳал қилувчи асосий куч сифатида намоён бўлади. Азалдан юртимизда фарзанд дунёга келганидан бошлаб, то камолга етгунига қадар унинг таъминоти, таълим-тарбияси ва билим олиши, касб ҳунар эгаллашига, умуман етук инсон бўлиб камол топишига алоҳида эътибор қаратиб келинган. Шу ўринда Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2019 йилда мамлакатимизни ривожлантиришнинг энг муҳим устувор вазифалари тўғрисидаги Парламентга Мурожаатномасида: “Халқимизда “таълим ва тарбия бешиқдан бошланади” деган ҳикматли бир сўз бор. Фақат маърифат инсонни камолга, жамиятни тараққиётга етаклайди” деган фикрлари ҳам сўзимизни яна бир бор исботлайди.⁷

Хулоса қилиб таъкидлаш жоизки жамиятимизда болаларга таълим ва тарбия бериб етук кадр қилиб тарбиялашда профилактика инспекторлари болалар масалалари бўйича комиссиялари билан мустақам ҳамкорликни амалга ошириб ўзларининг функционал вазифаларини сидқидилдан бажарсалар Ўзбекистон Республикасининг келажаги буюк бўлади. Жамиятимизда юксак билимли, жисмонан бақувват ва иқтидорли ватанпарвар ёшлар етишиб чиқади. Профилактика инспекторлари маҳаллада ҳуқуқбузарлик содир этган вояга етмаганлар билан мунтазам равишда болалар масалалари бўйича комиссиялар билан манзилли профилактик чора-тадбирларни амалга оширса вояга етмаганлар ўртасида жиноятчилик ва ҳуқуқбузарликларнинг барвақт олди олинишига ҳизмат қилади.

⁶ Ўзбекистон Республикасининг 2010 йил 29-сентябрдаги “Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси” тўғрисидаги қонуннинг. <https://lex.uz/docs/1685726>.

⁷ Ниматов Ш. Н. Вояга етмаганлар ўртасида ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ҳозирги кундаги долзарб масала сифатида // Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2024. – Ҷ. 2. – №. 1. – С. 136-140.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг БМТ Бош Ассамблеясининг 72-сессиясида сўзлаган нутқидан. <https://strategy.uz/index.php?news=615>.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 2-декабрдаги “ Болалар масалалари бўйича комиссиялар фаолиятининг самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисидаги 201-сон фармони <https://lex.uz/docs/7246177>. yosh olimlarilmiy-amaliy konferensiyasiin-academy.uz/index.php/yo47.
3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 6-июлда “Болалар масалалари бўйича миллий комиссия тўғрисидаги низомни ва Болалар масалалари бўйича Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳамда туман (шаҳар) комиссиялари тўғрисидаги намунавий низомни тасдиқлаш ҳақида қарори” 363-сон қарори. <https://lex.uz/docs/6098369>.
4. Ўзбекистон Республикасининг 2010 йил 29-сентябрдаги “Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси” тўғрисидаги қонуннинг. <https://lex.uz/docs/1685726>.
5. Ниматов Ш. Н. Вояга етмаганлар ўртасида ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ҳозирги кундаги долзарб масала сифатида //Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2024. – Т. 2. – №. 1. – С. 136-140.
6. Атажанов У. М. и др. теоретический анализ взаимосвязи цифровой криминалистики и деятельности инспекторов профилактики по организации и координации профилактики правонарушений в условиях цифровизации общества //journal of innovations in scientific and educational research. – 2025. – Т. 8. – №. 5. – С. 127-135.
7. ugli Gafurov A. A., oglu Mustofaqulov B. A. improving the effective system of personnel training in the crime prevention service //international scientific conference" scientific advances and innovative approaches". – 2024. – Т. 1. – №. 2. – С. 16-22.
8. Бобур М., Ўғли А., Рўзиев Ж. С. Ў. профилактика инспекторининг профилактик ҳисобга олинган шахслар билан ишлашда яқка тартибдаги профилактика чора-тадбирларини такомиллаштириш //Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2025. – Т. 2. – №. 3. – С. 10-16.
9. Мустофақулов Б., Улуғбеков В. профилактика инспекторининг вояга етмаган ёки меҳнатга лаёқатсиз шахсларни моддий таъминлашдан бўйин

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

товлаш жинойтларининг профилактикасини такомиллаштириш //Журнал академических исследований нового Узбекистана. – 2025. – Т. 2. – №. 2. – С. 81-85.

10. Мустофақулов Б. и др. профилактика инспекторининг маъмурий ҳуқуқбузарликларнинг сабаб ва шарт-шароитларини аниқлаш ҳамда уларни бартараф этиш фаолияти //Журнал академических исследований нового Узбекистана. – 2025. – Т. 2. – №. 1, 2-qism. – С. 64-71.

11. Мустофақулов Б. А. Ў., Сатторов Ш. Ш. кибержинойтлар доирасида содир этилган ҳуқуқбузарликларнинг махсус профилактикаси бўйича фаолиятини такомиллаштириш //Central Asian Journal of Academic Research. – 2025. – Т. 3. – №. 4-3. – С. 106-110.

12. Мустофақулов Б. А. Ў., Ибрагимов А. Ш. Ў. профилактика инспекторлари томонидан ҳуқуқбузарликлар содир этилиши сабаблари ва унга имкон берган шарт-шароитлар тўғрисида ҳабардор қилишни такомиллаштириш //Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2024. – Т. 2. – №. 2. – С. 22-26.

13. Мустофақулов Б. А. Ў., Алламуратов А. С. У. профилактика инспекторларининг аҳоли олдида ҳисобот беришда давлат органлари билан ўзаро ҳамкорлиги //Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2025. – Т. 2. – №. 2-2. – С. 67-72.